

VERKWISTING VAN HET NATIONALE VERMOGEN DOOR VERKEERDE BELASTINGPOLITIEK

door *A. F. Tuk*

Het is een bekend feit, dat waardevolle Nederlandse aandelen voor — internationaal gezien — lage prijs aan het buitenland zijn en worden verkocht. Dat de gevolgen hiervan voor het nationale vermogen van de Nederlandse gemeenschap verre van gunstig zijn spreekt vanzelf. In dit verband dringt zich de vraag op of niet de hier te lande gevolgde belastingpolitiek deze vervreemding van Nederlandse aandelen heeft bevorderd.

Ter verkrijging van inzicht in deze materie dient men allereerst een beeld te krijgen van de belastingdruk, die hier te lande op aandelenbezit bestaat, om dan vervolgens het hieruit af te leiden netto-rendement te confronteren met de verhoudingen in andere landen, die als adspirantkopers van Nederlandse aandelen in de markt zijn.

Voor de Nederlandse verhoudingen komt het er dus op aan vast te stellen hoeveel een belastingplichtige van een ontvangen dividend overhoudt na betaling én van de inkomstenbelasting én van de vermogensbelasting die op het aandelenbezit drukt.

In onderstaande opstelling is dit beeld gegeven, zowel voor een heffingspercentage aan de top van het inkomen van 75% (a), als van 70% (b). Het heffingspercentage van 75% gold voor de top van de hoge inkomens in de jaren 1953 en 1954, jaren waarin in belangrijke mate vervreemding van Nederlandse aandelen plaats vond. Dit tarief van 75% voor 1953 en 1954 is vergelijkbaar met het huidige tarief van 70%. In de jaren 1953 en 1954 bedroeg de vermogensbelasting 6 tot 7⁰/₀₀, welk heffingspercentage in de opstelling gemiddeld is gesteld op 6½⁰/₀₀ (a). Vanaf 1955 draagt het tarief voor de vermogensbelasting 5⁰/₀₀ (b). Bij de in de jaren 1953 en 1954 geldende tijdelijk verhoogde vermogensbelasting mocht de boven 5⁰/₀₀ betaalde vermogensbelasting voor de berekening van de inkomstenbelasting op het inkomen in mindering worden gebracht. Hiermede is rekening gehouden bij de berekening van de inkomstenbelastingdruk onder 2a.

Bruto-rendement in procenten van de beurswaarde	Rendement in procenten van de beurswaarde, na aftrek van inkomstenbelasting op basis van:		Vermogensbelastingdruk in percentage van uitkomst kolom 2 bij vermogensheffing van:		Netto-rendement in procenten van de beurswaarde	
1	2		3		4	
	a 75%	b 70%	a 6½ ⁰ / ₀₀	b 5 ⁰ / ₀₀	a	b
6	1.61	1.80	40	28	0.97	1.30
5	1.36	1.50	48	33	0.71	1.—
4	1.11	1.20	59	40	0.46	0.70
3	0.86	0.90	75	55	0.21	0.40
2½	0.74	0.75	89	66	0.09	0.25

Uit de statistische gegevens is af te leiden dat het gemiddelde inkomen van de Nederlandse bezitter van aandelen zodanig is, dat hij aan de top van zijn inkomen ten minste 50% inkomstenbelasting betaalt. Bij deze heffing is de volgende opstelling te maken:

Bruto-rendement in procenten van de beurswaarde	Rendement in pro- centen van de beurs- waarde na aftrek van inkomstenbelasting op basis van:		Vermogensbelasting- druk in percentage van uitkomst kolom 2 bij vermogensheffing van:		Netto-rendement in procenten van de beurswaarde	
	2		3		4	
	a 50%	b 50%	a 6½ ‰	b 5 ‰	a	b
6	3.08	3.—	21	17	2.43	2.50
5	2.58	2.50	25	20	1.93	2.—
4	2.08	2.—	31	25	1.43	1.50
3	1.58	1.50	41	33	0.93	1.—
2½	1.33	1.25	49	40	0.68	0.75

Uit bovenstaande opstellingen blijkt o.m. dat de druk van de vermogensbelasting relatief zeer hoog is en dat naarmate de dividenden, uitgedrukt in een percentage van de beurswaarde dalen, de druk wel zeer sterk toeneemt.

Deze druk van de vermogensbelasting is hier te lande m.i. feitelijk ongemerkt zo sterk opgelopen. Oorspronkelijk was de gedachte, dat de inkomsten uit vermogen iets zwaarder belast moesten worden dan uit arbeid.

Jaren vóór de oorlog was de maximum heffing van de inkomstenbelasting aan de top van het inkomen ongeveer 30% en bedroeg de vermogensbelasting 1‰. Hiervan geeft de volgende opstelling een overzicht.

Bruto-rendement in procenten van de beurswaarde	Rendement in pro- centen van de beurs- waarde na aftrek van inkomstenbelasting	Vermogensbelasting- druk in percentage van uitkomst kolom 2	Netto-rendement in procenten van de beurswaarde
6	4.20	2.50	4.10
5	3.40	3.50	3.40
4	2.80	4.—	2.70
3	2.10	5.—	2.—
2½	1.75	6.—	1.65

Vroeger was de druk van de vermogensbelasting dus slechts enkele procenten van hetgeen na betaling van de inkomstenbelasting overbleef. Men kan de vermogensbelasting in die tijd als een aanvullende bijkomstige heffing beschouwen.

In 1953 en 1954 kan ik bij een rendement van 3% van de beurswaarde een heffing aan vermogensbelasting van 75% van het rendement na be-

taling van de inkomstenbelasting voor een Nederlander met een hoog inkomen – en van 41% voor een doorsnee Nederlandse aandelenbezitter – niet als aanvullend bijkomstig beschouwen.

De vermogensbelasting heeft een totaal andere betekenis gekregen dan vroeger.

Hoe is nu de belastingdruk in het buitenland, waar practisch nooit vermogensbelasting wordt geheven?

In België, bij onze Beneluxpartner, is de heffing als volgt:

Als een Belgisch lichaam 100 frs. dividend betaalbaar stelt, houdt ze hiervan 30% belasting af. Dit is een niet progressieve heffing van de dividenden (taxe mobilière). Daarnaast is een ingezetene van België over zijn inkomen een progressieve belasting (aanvullende personele belasting) verschuldigd, welke voor de schijf van het inkomen boven 1.000.000 frs. 30% bedraagt.

De Belg die onder de maximale heffing valt houdt van 100 frs. dividend aan de top van zijn inkomen 40 frs. voor vertering over.

Indien een Nederlander zo'n dividend ontvangt is ook hij 30% taxe mobilière verschuldigd. Van de overblijvende 70 frs. wordt in Nederland inkomstenbelasting en vermogensbelasting geheven.

Hoeveel houdt een Nederlander met een hoog inkomen nu over van 100 frs. dividend als het rendement van het aandeel 3% van de beurswaarde bedraagt? Bij 70% inkomstenbelasting en 5‰ vermogensbelasting is dit nog geen 5 frs. De belangstelling van Nederlanders voor Belgische aandelen zal bij zo'n fiscale heffing heel gering zijn.

Hoe is nu de heffing van Nederlandse en Belgische belastingen voor een onder de maximale heffingen vallende Belg, als hij een Nederlands aandeel bezit, dat f 100.— dividend oplevert?

In de eerste plaats moet hij in Nederland 15% dividendbelasting betalen. De niet progressieve taxe mobilière wordt in België, omdat Nederland dividendbelasting heft, van 30% tot 12% van f 85.— verlaagd. De Nederlandse dividendbelasting wordt in België dus als een zakelijke last beschouwd. De progressieve aanvullende personele belasting bedraagt aan de top van het inkomen maximaal 30% van f 85.—.

Hieruit volgt dat bedoelde Belg van f 100.— Nederlands dividend f 50.— voor vertering overhoudt of 50% van het in Nederland vastgestelde dividend. Hoeveel moet nu een bewoner van de Verenigde Staten aan belasting betalen als op een Nederlands aandeel dat hij bezit, f 100.— dividend wordt uitgekeerd? Hij is vrijgesteld van de Nederlandse dividendbelasting, terwijl er verder in de Verenigde Staten ook geen vermogensbelasting wordt geheven. Hij is wel inkomstenbelasting in de Verenigde Staten verschuldigd. Gevoeglijk kan, gezien de grote spreiding van het aandelenbezit in Amerika, worden aangenomen dat het inkomen van de Amerikaan, die Nederlandse aandelen bezit, zodanig is, dat hij aan de top van zijn inkomen gemiddeld zeker niet meer dan 40% betaalt. Hij houdt dan 60% van het Nederlandse dividend voor vertering over.

Gaat hij tot realiseren van koerswinst over dan is hij over de koerswinst ("capital gain") ook belasting verschuldigd.

We kunnen nu een vergelijking maken tussen hetgeen Amerikanen gemiddeld van het Nederlandse dividend overhouden en wat Nederlanders hiervan overhouden. Hiervoor ga ik dan, om het beeld voor de Nederlandse aandeelhouders vooral niet te ongunstig voor te stellen, uit van een heffing aan de top in Nederland van gemiddeld 50% inkomstenbelasting en in Amerika van 40%.

Bruto-rendement in procenten van de beurswaarde	Netto-rendement van Nederlandse aandelen uitgedrukt in procenten van de beurswaarde		
	Voor Amerikaan	Voor Nederlander	
		a Verm.bel. 6½ ⁰ / ₀₀	b Verm.bel. 5 ⁰ / ₀₀
1	2	3	
6	3.60	2.43	2.50
5	3.—	1.93	2.—
4	2.40	1.43	1.50
3	1.80	0.93	1.—
2½	1.50	0.68	0.75

De uit bovenstaande opstelling blijkende verhoudingen zijn funest. Indien men een open-deur-politiek volgt voor waarden, die internationale betekenis hebben, dan mag het fiscale klimaat voor de aandeelhouders in het land van vestiging niet belangrijk ongunstiger zijn dan in het buitenland, indien personen in het buitenland deze waarde buiten de fiscale greep van Nederland kunnen brengen.

Integendeel, men is verplicht om de binnenlandse belastingplichtigen een zekere bescherming te geven, zoals België en de Verenigde Staten ieder op hun eigen manier doen. Eind 1953 schreef ik over de uitverkoop van waardevolle aandelen door Nederland ¹⁾.

Ik wees er op dat het gewenst was om het netto-rendement (na betaling van belastingen) van de aandelen voor een Nederlander te verbeteren, ten einde te voorkomen dat hij zijn aandelen bij koersstijging en daling rendement te snel van de hand zou doen.

Om dit te bereiken gaf ik in overweging om voor de inkomstenbelasting een extra aftrek, gelijk aan de dividendbelasting van 15%, op de opbrengst van de Nederlandse aandelen toe te staan en het tarief van de vermogensbelasting te halveren. Bij de lichamen zou dan de vennootschapsbelasting verhoogd dienen te worden, opdat de schatkist hiervan geen schade zou behoeven te lijden.

Hoe bovenstaand beeld dan zou worden is hieronder aangegeven:

Bruto-rendement in procenten van de beurswaarde	Netto-rendement van Nederlandse aandelen uitgedrukt in procenten van de beurswaarde	
	Voor Amerikaan	Voor Nederlander
		(bij 35% I.B. en 2½ ⁰ / ₀₀ V.B.)
1	2	3
6	3.60	3.65
5	3.—	3.—
4	2.40	2.35
3	1.80	1.70
2½	1.50	1.37

¹⁾ Gepubliceerd in Weekblad der belastingen van 20 februari 1954 no. 4184. „Lage beurskoersen van aandelen en de fiscus”. Zie ook het no. 4189 van 27 maart 1954.

Bij deze regeling zou de Nederlander nog geen bescherming genieten, zodat deze regeling nog niet voldoende is. De grote nadelige verschillen zouden echter zijn weggenomen.

Hoe is nu het rendement van de aandelen Koninklijke Petroleum geweest, nadat op 30 december 1947 iedere houder van 2 aandelen in de gelegenheid werd gesteld om 1 aandeel à pari te verwerven.

Hierbij wordt het rendement uitgedrukt in een percentage van het gemiddelde van de hoogste en laagste beurskoers in het onderhavige jaar.

jaar	gemiddelde beurskoers	rendement
1948	325	bijna 3
1949	300	3
1950	280	ruim 3
1951	300	4
1952	300	5
1953	325	5

In 1954 werd een 20% agio-bonus vrij van inkomstenbelasting uitgedeeld en werd beursnotering in de Verenigde Staten verkregen. Wil men de bovenstaande beurskoersen vergelijken met de onderstaande dan moet men deze laatste met 1.2 vermenigvuldigen.

De beursnotering ging nu heel snel de hoogte in.

datum	beurskoers	rendement
1 jan. 1955	540	3
1 jan. 1956	650	2½
1 jan. 1957	800	2½

Op bladzijde 50 van het jaarverslag van de Nederlandse Bank over 1954 komt voor:

„De belegging van buitenlands kapitaal in Nederlandse fondsen heeft „in de laatste jaren, dank zij de te dien aanzien getroffen deviezen-„technische maatregelen, voor het overgrote deel tegen betaling in dollars „plaats gevonden. In 1954 werd van de totale verkoop van binnenlandse „effecten naar het buitenland ten belope van f 445 miljoen, f 428 miljoen „verkocht tegen dollars. In 1953 bedroeg de dollarontvangst uit dezen „hoofde f 104 miljoen.”

Ik zou een geheel ander geluid willen laten horen, n.l. dat door verzuim om de fiscale wetgeving aan de veranderde toestanden op deviezengebied na 1952 aan te passen, een flink deel van het nationale vermogen van Nederland is en wordt weggegooid.

De Nederlandse aandelen, die bij verkoop naar het buitenland in de jaren 1953 en 1954 f 550 miljoen opleverden, zouden bij verkoop in 1957 ongeveer het drievoudige aan dollar-deviezen hebben opgeleverd. Het gaat dus alleen reeds voor de verkopen in de jaren 1953 en 1954 om een mindere opbrengst van ongeveer f 1 milliard aan dollar-deviezen.

Het Nederlandse volk heeft helaas een heel dure les gehad en de uitverkoop gaat nog steeds door, want ook voor andere aandelen dan Koninklijke Petroleum heeft en krijgt het buitenland belangstelling.